

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI DIREKTORINING MALAKASINI OSHIRISHDA TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH

Raximova Surayyo Saloxiddinovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315140>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining malakasini oshirish jarayonida ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarishning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilindi. Ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va boshqarish uchun zamonaviy yondashuvlar, metodlar hamda strategik rejalashtirish mexanizmlari ko'rib chiqildi.*

***Kalit so'zlar:** maktabgacha ta'lim, rahbar malakasi, ta'lim jarayoni, boshqaruv, innovatsiya, pedagogik metodlar, strategik rejalashtirish, kadrlar tayyorlash, malaka oshirish, jamoatchilik bilan hamkorlik.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется значение и эффективность организации и управления образовательным процессом в ходе повышения квалификации руководителя дошкольного образовательного учреждения. Рассматриваются современные подходы, методы и механизмы стратегического планирования для успешного управления образовательным процессом.*

***Ключевые слова:** дошкольное образование, квалификация руководителя, образовательный процесс, управление, инновации, педагогические методы, стратегическое планирование, подготовка кадров, повышение квалификации, взаимодействие с общественностью.*

***Annotation.** This article analyzes the importance and effectiveness of organizing and managing the educational process in the process of improving the qualifications of a preschool education institution leader. Modern approaches, methods, and strategic planning mechanisms for effective management of the educational process are examined.*

***Keywords:** preschool education, leadership qualification, educational process, management, innovation, pedagogical methods, strategic planning, staff training, professional development, community collaboration.*

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari ta'lim muassasasining sifatli faoliyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Uning malakasi va boshqaruv ko'nikmalari bolalarga sifatli ta'lim-tarbiya berishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shuning uchun rahbarlar uchun maxsus malaka oshirish dasturlari va kurslarini tashkil etish muhim vazifalardan biri sanaladi.

Malaka oshirish jarayonida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun quyidagi omillarga e'tibor qaratish zarur:

Pedagogik kadrlarning malakasini oshirish – o'qituvchilar va pedagoglar uchun muntazam ravishda malaka oshirish kurslari va treninglar tashkil etish.

Innovasion texnologiyalardan foydalanish – ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va interaktiv metodlarni qo'llash.

Fanlararo yondashuvni rivojlantirish – bolalarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshirishga yordam beruvchi dasturlarni joriy etish.

Bolalar rivojlanishini individual kuzatib borish – ularning individual xususiyatlarini hisobga olib, shaxsiy rivojlanish yo‘nalishlarini belgilash.

Malaka oshirish jarayonida maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbari uchun muhim va zarur bo‘lgan bilimlarni mustahkamlanishiga erishiladi. Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbari o‘z tashkilotida quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

Strategik rejalashtirish – ta‘lim muassasasining rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va uning ijrosini ta‘minlash.

Kadrlar bilan ishlash – pedagoglarning malakasini oshirish va ularni rag‘batlantirish tizimini shakllantirish.

Moliyaviy va moddiy resurslarni boshqarish – muassasaning moddiy-texnika bazasini yaxshilash va moliyaviy mablag‘larni samarali taqsimlash.

Ota-onalar va jamoatchilik bilan hamkorlik qilish – bolalarning ta‘lim-tarbiya jarayoniga ota-onalarni jalb qilish va jamoatchilik bilan yaqin aloqada bo‘lish.

Yuqorida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, maktabgacha ta‘lim tashkiloti direktorining menejerlik kursi dasturini tahlil qilamiz.

Maktabgacha ta‘lim tashkiloti direktorini menejerlik kurslarida o‘qitish va ularga menejerlik sertifikatini berish o‘quv kursining o‘quv dasturi, ularga qo‘yilgan kasbiy kompetensiya bo‘yicha quyidagi modullar mazmunini o‘z ichiga qamrab oladi:

- I. Ta‘lim menejmenti.
- II. Ta‘lim tashkilotini rivojlantirish va o‘quv-tarbiya jarayonini boshqarish.
- III. Rahbar va pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish (CPD).
- IV. Inson resurslarini boshqarish (HR).
- V. Ish yuritish va hisobot.
- VI. Jamoatchilik va ota-onalar bilan o‘zaro hamkorlik.
- VII. Raqamli ta‘lim texnologiyalardan foydalanish.
- VIII. Bolalar salomatligini ta‘minlash.
- IX. Bolalarni sog‘lom ovqatlantirishni tashkil qilish.
- X. Moliyaviy menejment.

Bu o‘quv modullar mazmuni direktorning boshqaruv faoliyatini samarali olib borishi uchun xizmat qiladi, shuningdek, ta‘lim sohasidagi davlat siyosati, maktabgacha ta‘limni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari, ta‘lim sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishda rahbarning mas‘uliyati va o‘zgarishlarga moslashuvchanligi, jamoada ishlash va ota-onalar bilan hamkorlik qilish, boshqaruv, moliyaviy hisob-kitoblarni amalga oshirish, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan bolalarni xavfsiz va sifatli ovqatlanishini tashkil etilishiga oid gigiyenik talablar hamda axborot - kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha tegishli yangi bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbari nafaqat ma‘muriy vazifalarni bajarishi, balki pedagogik jamoaga ilhom beruvchi lider sifatida faoliyat yuritishi lozim. Zamonaviy rahbar innovasion boshqaruv modellaridan (masalan, Agile yoki Design Thinking) foydalanish orqali jamoani rivojlantirishi joiz.

Malaka oshirish jarayonida nazariy bilimlardan tashqari, keys-stadi usulidan foydalanish va real muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan amaliyotlar joriy etilgan. Masalan, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida muvaffaqiyatli qo‘llanilgan boshqaruv strategiyalarini tahlil qilish orqali rahbar o‘z bilimlarini boyita oladilar. Ya‘ni rahbar malaka oshirish jarayonida o‘z faoliyatini tahlil qilar ekan, o‘zida mavjud muammolarni, bo‘shliqlarni ko‘radi, ularni ijobiy hal qilish yo‘llarini izlaydi va topadi.

Rahbar uchun malaka oshirish jarayonida kasbiy va shaxsiy aloqalar o'rnatish, o'zaro tajriba almashish (networking), yangi imkoniyatlar yaratish va hamkorlikni rivojlantirish juda muhim. Maxsus onlayn platformalar va forumlar orqali turli hududlardagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari o'z tajribalari bilan o'rtoqlashishlari va samarali boshqaruv mexanizmlarini o'rganishlari mumkin.

Malaka oshirish jarayonida tajriba almashish – boshqa rahbarlar va mutaxassislar bilan muloqot orqali yangi bilim va tajribalarga ega bo'lish imkonini beradi.

Ayrim mavjud muammolarni hal qilishda yordam beradi, ya'ni, o'xshash muammolarga duch kelgan rahbar o'zaro maslahat almashib, samarali yechimlar topa oladi.

Karyera imkoniyatlari ortadi, ya'ni, professional aloqalarni rivojlantirish orqali yangi ish takliflari yoki hamkorlik loyihalari paydo bo'lishi mumkin.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim sohasidagi yangiliklar, innovatsiyalar va zamonaviy metodlar haqida tezkor ma'lumotlar to'play oladi.

Jamoatchilik bilan aloqalar – ta'lim tizimining rivojlanishi uchun boshqa muassasalar, hukumat tashkilotlari va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish imkonini beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida rahbarlik ishini endigina boshlagan rahbar uchun tajribali mutaxassislar ishtirokida mentorlik dasturlarini joriy etish samarali ta'sir etadi. Bu yangi rahbarlar uchun qiyinchiliklarni yengib o'tishda qo'llab-quvvatlovchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Rahbarning malakasini oshirishda psixologik boshqaruv metodlariga e'tibor qaratish ham muhimdir. Jamoa ichida ishonchli muhit yaratish, muammolarni muloqot orqali hal etish va xodimlarning motivatsiyasini oshirishga yo'naltirilgan treninglar tashkil etish muhitning ijobiy bo'lishiga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarining malakasini oshirish jarayoni samarali ta'lim tizimini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Innovation yondashuvlar, strategik boshqaruv usullari va pedagogik kadrlar bilan ishlashdagi yangi metodlar rahbarlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida, bolalar uchun yuqori sifatli ta'lim-tarbiya muhitini yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirining 2021-yil 12-iyuldagi "Maktabgacha ta'lim tizimida uzluksiz metodik xizmat ko'rsatish ishlarini yanada rivojlantirish to'g'risida"gi 128-sonli buyrug'i.
2. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2024-yil 8-noyabrda Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida malaka oshirishning "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risida"gi 362-sonli buyrug'i.
3. Xojiyev E. Davlat va jamiyat boshqaruvining huquqiy asoslari. // Toshkent. – "Yangi kitob", 2017.
4. Xolov A. Boshqaruv qarorlari ijrosini ta'minlashda rahbar mas'uliyati. // Toshkent. – "Akademiya", 2014.
5. Boymurodov N. Rahbar psixologiyasi. // Toshkent. – "Yangi asr avlodi", 2016.